

Інститут археології НАН України
Архітектурно—археологічна експедиція

к.і.н. Ольга Манігда
м.н.с. Артем Борисов

Додаток

до звіту про археологічні дослідження комплексу пам'яток «Острів» —
городище та могильник середньовічного часу у 2018 р.

**Топографічна зйомка городища «Сухоліси» та території
могильника «Острів». Обміри, підготовка облікової документації
та аналіз сучасного стану комплексу пам'яток.
Реконструкція природного рельєфу.**

Київ — 2018

Комплекс археологічних пам'яток — могильник «Острів» та городище середньовічного часу «Сухоліси» розташований у Рокитнянському районі Київської області та досліджується Архітектурно—археологічною експедицією ІА НАН України з 2017 р. (начальник ААЕ — к.і.н. В. Г. Івакін). Зокрема, починаючи з 2017 р. проводяться науково-рятивні дослідження балтського середньовічного могильника. Пам'ятка розташована на правому березі р. Рось та займає невисоку терасу площею близько 10 га, на якій на 2018 р. вдалося дослідити 47 інгумаційних поховальних комплексів різного ступеня збереженості [Івакін, Баранов, Бібіков, Зоценко, Сорокун 2018, с. 156].

У період 2017—2018 рр. було проведено археологічні розвідки в околицях пам'ятки та виявлено кілька пунктів різних хронологічних епох. Окрім того, в околиці могильника знаходяться городища середньовічного часу, що входять до системи укріплень Пороської оборонної лінії. У 2018 р. на одному з них — «Сухоліси» було вирішено закласти розвідувальний зондаж та стратиграфічні бури (під керівництвом проф. Міхала Джіка, віце-директора Інституту археології Жешувського університету, Польща) з метою з'ясування деталей укріплення та хронології городища. Також було вирішено провести топографічну зйомку городища, території могильника, найближчого мікрорегіону, щоб ув'язати в одну систему об'єкти дослідження та створити основу для геоінформаційної системи «Острів».

Варто зауважити, що назва городища «Сухоліси», яка зустрічається в археологічній літературі, походить від назви «урочище Старі Сухоліси», яке знаходилось на місці старого села Сухоліси Рокитнянського району. Сучасне село Сухоліси адміністративно належить до Білоцерківського р-ну Київської обл.

Методика проведення топозйомки. Топографічна зйомка комплексу археологічних пам'яток могильника «Острів» та городища Сухоліси проводилась 27—30 липня 2018 р. співробітником ААЕ ІА НАНУ к.і.н. Ольгою Манігдою та м.н.с. Артемом Борисовим — начальником Пороської археологічної експедиції.

Для вивчення сучасного стану пам'ятки та створення ректифікованих фотографій розкопів на території могильника, стану городища та зондажу на території городища була проведена аерофотозйомка місцевості за допомогою квадрокоптера. Автор зйомки — співробітник ААЕ ІА НАНУ, к.і.н. Володимир Гнера. Виготовлення ортофотопланів за результатами аерофотозйомки — співробітник ААЕ ІА НАНУ, м.н.с. Іван Зоценко. Ортофотоплан створений Іваном Зоценком з аерофотознімків території городища, відзнятих з висоти 50—200 м, з чіткою географічною прив'язкою, дозволив отримати інформацію про сучасний стан пам'ятки з метою подальшого його моніторингу.

Проведення топографічної зйомки було розпочато з рекогносцування – вибору місця розташування точок знімальної мережі безпосередньо на місцевості. Після початкового огляду, проектування мережі, закріплення відповідних реперів зйомки була здійснена додаткова фіксація реперів за допомогою GPS навігатора Garmin Dakota 20. Фіксація реперів за допомогою GPS навігатора дозволяє максимально точно поєднати результати топографічної зйомки з іншими картографічними основами, що мають координатну прив'язку (топографічними картами, аерофотознімками тощо). Перед авторами зйомки стояло завдання створити топографічну основу, зв'язати в одну систему досліджені ділянки на двох пам'ятках та створити основу для геоінформаційної системи «Острів», яка у подальшому включатиме до свого складу усю картографічну, схематичну, облікову, аналітичну та іншу необхідну інформацію про комплекс.

Топозйомка місцевості проводилася за допомогою лазерного тахеометра Nikon NPL—332. Похибка зйомки у горизонтальній площині (x,y) становить max 2 см; похибка по висоті (z) max 1 см. За основу абсолютних висотних позначок було прийнято Балтійську систему висот. Початковий репер зйомки $S_0 = + 140,0$ м — балтійська позначка на майданчику городища. «S»= «Сухоліси».

Результати топографічної зйомки оброблено за допомогою програмного забезпечення ArcGIS 10.1. Створено низку планів, моделей рельєфу, аналітичних поверхонь місцевості, проведено площинні обміри пам'ятки. З

метою реконструкції природного рельєфу мікрорегіону в околицях городища та могильника у якості картографічної основи для створення моделі рельєфу використано топографічну карту М 1:10000.

Топографічні особливості та обміри пам'яток. Городище розташоване на лівому березі р. Рось у заплаві, є городищем болотного типу. Непоширеним у цьому регіоні. Такий тип більше притаманний для рельєфу Рівненського а бо Волинського Полісся. На переконання М.П. Кучери, який проводив тут дослідження 1972, 1980 року — городище не було постійно заселене і функціонувало у період 11—13 ст. н.е. [Кучера 1972/24а, с. 39; Кучера 1980/34, с. 40].

За результатами топографічної зйомки городища його площа разом з укріпленнями становить 1,75 га, площа майданчика всередині укріплень — 0,85 га. Форма городища видовжена з півночі на південь, первинно являла собою овал. На сьогоднішній день розміри майданчика всередині укріплень по довгій осі (лінія Пн—Пд) — 119 м до підніжжя валу, по лінії Зх—Сх (від розриву у валі до підніжжя валу) — 105 м. В'їзд на городище орієнтований до річки розташовувався із західного боку. У цьому місці добре простежено розрив у системі укріплень та пониження топографії. На сьогоднішній день відстань від в'їзду до урізу води становить в середньому 55 м (рис. 1). Власне майданчик городища відчутно нерівний, у його західній частині простежується помітне поглиблення овальної форми, на що звернув увагу також і М. П. Кучера, при дослідженнях 1972 р. У той час на поверхні заглиблення проступала вода і дослідник припустив, що це місце давнього колодязя [Кучера 1972/24а, с. 37].

Північно—східна частина майданчика підвищена однак також нерівна, тривалий час майданчик розорювався. Найбільший перепад висот на майданчику від найнижчої точки (заглиблення — колодязь) до найвищої точки біля підніжжя валу становить 4 м. Детальною топографічною зйомкою городища 2018 р. зафіксовано укріплення що задовільно збереглися з північно—західного, південно—східного та південного боків. У найбільш збереженому сегменті валу з північного заходу висота валу з напільного боку сягає 3,7 м, з боку майданчика — 2,5 м (рис. 2, 7). Приблизно такі розміри

укріплення мали і за часів обстеження городища М.П. Кучерою у 1972 р. [Кучера 1972/24а, с. 37]. Загальна довжина збережених сегментів валів по гребню — 270 м (без урахування східної ділянки, пошкодженої господарською діяльністю). З півночі вал зруйновано тракторним проїздом, з північного сходу — будівлею господарського призначення. Загальна площа пошкоджених ділянок становить 0,22 га (рис. 3). Рів навколо городища на сьогоднішній день повністю розораний. М.П. Кучера відзначав його по всьому периметру навколо городища окрім північного заходу [Кучера 1972/24а, с. 37].

До загальної системи фіксації внесено також розташування розвідувального зондажу 2018 р. (зондаж 1) та серію з 26—ти стратиграфічних бурів, зроблених через усе городище включно з системою укріплень (керівник — проф. Міхал Джік, результати досліджень у процесі обробки) (рис. 3).

Аналіз рельєфу пам'яток. Разом з цим здійснено топографічну зйомку території балтського могильника, який знаходиться на протилежному березі р. Рось, у напрямку на південний захід від в'їзду на городище на відстані 470 м. Ув'язано в одну систему розкопані на могильнику ділянки протягом 2017 — 2018 р. Могильник займає край надзаплавної тераси правого берега Росі і топографічно знаходиться вище від городища в середньому на 12 м (балтійська позначка в районі розкопів 2018 р. 152,5 м). (рис. 4). Проведена мікротопографія разом з оцифруванням картографічної основи М 1:10000 засвідчила розташування могильника у цікавих топографічних умовах — на ділянці, відрізаний від іншої частини берега невеличким ярмом (рис. топографія м/р). Це — відносно рівнинна територія з невеликим пониженням у бік берега Росі. Площа цієї ділянки близько 65 га (від яру до обриву берега). Оскільки могильник розміщений на площі поселення черняхівського часу, цілком ймовірно що уся ця площа, відділена ярмом є територією пам'ятки. Проведений аналіз ухилу поверхні мікрорегіону засвідчив розташування могильника та городища на схилах, що не перевищують 5°. Найбільш стрімкі ділянки — в обриві правого берега Росі — до 30° (рис. 5, 7).

Подібний аналіз рельєфу, проведений для мікротопографії городища засвідчив найбільшу стрімкість схилів у збереженій частині кріплень до 30° з

напільного боку та ухил майданчику не більше 5—7° (рис. 6) Однак, рівень майданчику деформований через багаторічну оранку на його поверхні.

Облікова документація та моніторинг стану пам'яток. За результатами обробки інформації, здобутої у ході проведення топографічної зйомки пам'яток мікрорегіону для підготовки облікової документації створено низку масштабних планів уніфікованого зразка із позначенням: конструкцій пам'ятки; об'єктів; розкопів; стратиграфічних досліджень; сучасного стану; ділянок, пошкоджених господарською діяльністю з усіма необхідними описами конструкцій та вимірами. За домовленістю зі службами з охорони пам'яток культурної спадщини можливе визначення охоронної зони комплексу та винос в натуру меж охоронної зони об'єктів комплексу: могильника та городища середньовічного часу, поселення черняхівського часу із позначенням опорних реперів.

З метою постійного нагляду за станом комплексу м.н.с. Іваном Зоценком проведено моніторинг зміни господарської діяльності на городищі за допомогою використання ДДЗ, за результатами якого можливе складення необхідної документації пов'язаної з режимом користування комплексу. Виявлені ДДЗ у період з 2011 по 2018 рр. включено до ГІС «Острів» (рис. 8). Також співробітниками ААЕ проведено низьковисотну аерофотозйомку городища та створено ортофотоплан сучасного стану пам'ятки (рис. 9).

Джерела:

Дані дистанційного зондування (ДДЗ): *Google Earth 2011—2018 рр.* Режим доступу: <https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/> [Дата звернення: 15 липня 2018 р.].

Топографічна карта М 1:10000. 1977. Х-41-56-Б-в-4.

Література:

Івакін, В. Г., Баранов, В. І., Бібіков, Д. В., Зоценко, І. В., Сорокун, А. А. 2018. Середньовічний балтський могильник на Поросі (за результатами археологічних досліджень 2017—2018 рр.). *І Всеукраїнський археологічний*

з'їзд: Програма роботи та анотації доповідей, 23—25 листопада 2018 р. Київ: ІА НАНУ, с. 156.

Кучера, М. П. 1972. *Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини в 1972 р.*— Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1972/24а, № 6253 — щоденник Начальника загону по обстеженню городищ Київщини Кучери М.П. Розпочато 27 травня 1972 р. Закінчено 22 червня 1972 р — с.37—39.

Кучера, М. П. 1980. *Отчет о работе экспедиции Змиевые валы в 1980 г.* — Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1980/34 с.39—40.

Рис.1. План городища «Сухоліси» за результатами топозйомки 2018 р.

Рис. 2. Профіль валу городища (А-А') та рельєфу городища (В-В').

Рис. 3. План пошкоджених ділянок городища «Сухоліси».

Профіль рельєфу мікрорегіону С-С'

Рис. 4. Профіль рельєфу мікрорегіону С-С'.

Рис. 5. Аналіз рельєфу мікрорегіону. Стрімкість схилів у градусах.

Рис. 6. Аналіз рельєфу городища. Стрімкість схилів у градусах.

Рис. 7. Перспективний вигляд городища та мікрорегіону.

Зміни
у стані пам'ятки
протягом 2011 – 2018 рр.

З метою постійного нагляду за станом комплексу м.н.с. Іваном Зоценком Проведено моніторинг зміни господарської діяльності на городищі за допомогою використання ДДЗ.

Рис. 8. Дані дистанційного зондування 2011-2018 рр. у ГІС «Острів». Моніторинг стану комплексу пам'яток.

Рис. 9. Ортофотоплан городища за результатами низьковисотної аерофотозйомки(ААЕ).